

O‘ZBEKISTONDA SOLIQ TIZIMI VA IQTISODIY O‘SISH: EMPIRIK TAHLIL ASOSIDA

Nafasov Shoxrux Hoshimovich

TDIU Samarqand filiali

“Moliya, soliq va bank ishi”

Kafedراسi assistenti

Email: shoxruxbeknafasov9@gmail.com

Tel.: +998-97-920-70-07

Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li

TDIUSF talabasi

Email: Shaxzodruziyev87@gmail.com

Tel: +998-91-521-61-89

ORCID:0009-0001-7437-1694

10.5281/zenodo.18384438

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot O‘zbekistonda soliq tuzilmasi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni ajratilgan empirik yondashuv asosida tahlil qiladi. Tadqiqot oldingi yillarni qamrab olgan vaqt qatori ma‘lumotlariga asoslanib, Davlat statistika qo‘mitasi va soliq qo‘mitasi rasmiy ma‘lumotlaridan foydalanadi. O‘zgaruvchilar o‘rtasidagi uzoq muddatli munosabatlar Engel–Granger kointegratsiya usuli yordamida baholandi. Natijalar iqtisodiy o‘shish va soliq tushumlari o‘rtasida barqaror bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Foyda solig‘i va qo‘shilgan qiymat solig‘i iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsa, jismoniy shaxslar daromad solig‘i hamda ayrim bilvosita soliqlarning ta‘siri cheklangan. Tadqiqot natijalari iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi soliq siyosatini shakllantirish uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: Soliq siyosati, iqtisodiy o‘shish, uzoq muddatli ko-integratsiya, YaIM o‘shish sur‘ati, foyda solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i, jismoniy shaxslar daromad solig‘i, bojxona, aktsiz solig‘i.

Kirish.

O‘zbekistonda soliq siyosati davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishga qaratilgan muhim fiskal instrument hisoblanadi. So‘nggi yillarda mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida soliq tizimini soddalashtirish, soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish hamda biznes muhitini yaxshilash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Ushbu jarayonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita soliqlar o‘rtasidagi nisbatni qayta ko‘rib chiqish masalasi ilmiy tadqiqotlarda dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Soliq tizimi va uning iqtisodiy o‘shiga ta’siri davlatning fiskal siyosatida markaziy o‘rin tutadi. O‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va investitsiya muhitini yaxshilash maqsadida so‘nggi yillarda soliq tizimini izchil isloh qilish siyosatini olib bormoqda. Bu yo‘nalish “O‘zbekiston Respublikasi soliq va byudjet siyosatining 2025-yilga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlari to‘g‘risida”¹gi qonunda aks ettirilgan bo‘lib, soliq yukini kamaytirish, soliq bazasini soddalashtirish va iqtisodiy faollikni qo‘llab-quvvatlash maqsadlariga qaratilgan. Qonun soliq tizimi orqali bozor islohotlarini jadallashtirish hamda investitsiya muhitini yaxshilash uchun bir qator o‘zgarishlarni belgilaydi, masalan, qo‘shilgan qiymat solig‘idan ayrim yer uchastkalarini ozod qilish va yengilliklar joriy etish kabi chora-tadbirlar belgilangan.

Bu tadqiqot O‘zbekiston sharoitida soliq tuzilmasi va iqtisodiy o‘sh o‘rtasidagi bog‘liqlikni empirik yondashuv orqali tahlil qiladi. U vaqt qatori usuli yordamida soliq tushumlari komponentlari bilan iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi uzoq muddatli munosabatlarni aniqlaydi va soliq siyosatining mamlakat iqtisodiy o‘shiga bo‘lgan samaradorligini baholaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Xalqaro ilmiy adabiyotlarda soliqlarning iqtisodiy o‘shiga ta’siri bo‘yicha yagona xulosa mavjud emas. Ayrim tadqiqotlarda bilvosita soliqlar iqtisodiy faoliyatga nisbatan kamroq buzuvchi ta’sir ko‘rsatishi sababli iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishi ta’kidlanadi [2]. Ushbu yondashuv tarafdorlari rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida iste’molga yo‘naltirilgan soliqlar byudjet barqarorligini ta’minlashda samaraliroq ekanligini qayd etadilar. Boshqa tomondan, Avi-Yonah va Margalioth rivojlangan mamlakatlarda soliq tushumlarining asosiy qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri soliqlar hissasiga to‘g‘ri kelishini ta’kidlab, ularning iqtisodiy o‘shdagi rolini asoslab beradilar [3].

Empirik tadqiqotlar natijalari ham mazkur masalada qarama-qarshi xulosalarni namoyon etadi. Jumladan, Lee va Gordon bilvosita soliqlar va iqtisodiy o‘sh o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjudligini aniqlagan [4]. Aksincha, Emran va Stiglitz iqtisodiy o‘shda to‘g‘ridan-to‘g‘ri soliqlar, xususan korporativ va daromad soliqlari yetakchi rol o‘ynashini ta’kidlaydilar [5]. Mazkur farqli natijalar soliqlarning iqtisodiy o‘shiga ta’siri mamlakatning institutsional muhiti, soliq ma’muriyatchiligi darajasi va iqtisodiyot tuzilmasiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotlar, jumladan O‘zbekiston misolida soliq tuzilmasi va iqtisodiy o‘sh o‘rtasidagi bog‘liqlikni empirik jihatdan o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqotlar cheklangan. Mavjud ilmiy ishlarning aksariyati rivojlangan mamlakatlar yoki mamlakatlararo panel ma’lumotlarga asoslangan bo‘lib, ularning natijalarini

¹ <https://lex.uz/docs/-7279923>

O‘zbekiston sharoitiga to‘liq tatbiq etish doimo ham to‘g‘ri bo‘lavermaydi. Shu bois, rivojlangan davlatlar tajribasiga asoslangan xulosalarni mexanik tarzda umumlashtirish ilmiy bo‘shliqni yuzaga keltiradi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida soliq tushumlarining barqaror o‘shib borishi, xususan yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i, qo‘shilgan qiymat solig‘i va aksiz solig‘ining byudjet daromadlaridagi ulushining oshishi soliq tizimining iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini chuqur empirik tahlil qilish zaruratini kuchaytiradi. Ayni paytda soliq tushumlarining real sektor rivoji, aholi daromadlari va iste‘mol hajmiga ta‘siri bo‘yicha aniq empirik xulosalarning yetishmasligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini yanada oshiradi. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston sharoitida soliqlar tarkibi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi funksional bog‘liqlikni makroiqtisodiy o‘zgaruvchilar yordamida empirik baholashni maqsad qilgan. Tadqiqot natijalari soliq siyosatini takomillashtirish, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiruvchi optimal soliq tuzilmasini shakllantirish hamda fiskal islohotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Shuningdek, mazkur ish keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlar metodologiyasi.

Mazkur tadqiqot modeli Ogbonna va boshqalar [6] tomonidan taklif etilgan yondashuvga asoslanib, O‘zbekiston iqtisodiy sharoitiga moslashtirilgan holda ishlab chiqildi. Tadqiqotda soliqlar tarkibi va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi funksional bog‘liqlik empirik jihatdan baholanadi. Model quyidagicha ifodalanadi:

$$\mathbf{GRGDP=f(TR)} \quad (1)$$

bu yerda, TR — soliq tushumlari bo‘lib, u O‘zbekistonda amalda mavjud asosiy soliq turlarini o‘z ichiga oladi. Shunga muvofiq, model quyidagi ko‘rinishda aniqlashtiriladi: $\mathbf{GRGDP=f(CIT,VAT,PIT,ED)}$ (2)

Mazkur funksional bog‘liqlik ekonometrik tahlil uchun tabiiy logarifmik shaklda quyidagicha ifodalanadi:

$$\mathbf{\ln GRGDP=\beta_0+\beta_1\ln CIT+\beta_2\ln VAT+\beta_3\ln PIT+\beta_4\ln ED+\mu} \quad (3)$$

Modelda soliq tushumlarining oshishi real yalpi ichki mahsulot o‘shish sur‘atiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi kutiladi. Shu bois, a priori kutilmalar quyidagicha belgilanadi: $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$ (4)

O‘zgaruvchilar tavsifi:

- GRGDP — Real yalpi ichki mahsulotning o‘shish sur‘ati
- CIT — Yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig‘i
- VAT — Qo‘shilgan qiymat solig‘i
- PIT — Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i
- ED — Aksiz solig‘i (bojxona to‘lovlari bilan bog‘liq tushumlar)
- ln — Tabiiy logarifm
- $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ — Model parametrlarini baholovchi koeffitsientlar

- μ — Tasodifiy xatolik hadi

Tadqiqotda miqdoriy tahlil usullari qo'llanilgan bo'lib, tahlil jarayoni standart ekonometrik tamoyillarga asoslanadi. Avvalo, vaqt qatori ma'lumotlarining statistik xususiyatlarini aniqlash maqsadida birlik ildiz (unit root) testi o'tkazildi. Ushbu test ma'lumotlar qatorlarining stasionarligini tekshirish uchun zarur bo'lib, stasionar bo'lmagan qatorlar asosida olib borilgan regressiya tahlili soxta regressiya natijalariga olib kelishi mumkin.

Granger va Newbold ta'kidlaganidek, stasionar bo'lmagan ma'lumotlar bilan ishlash yuqori R^2 qiymati va past Durbin–Watson statistikasi bilan tavsiflanadigan noto'g'ri xulosalarga sabab bo'ladi. Shu sababli, mazkur tadqiqotda vaqt qatori xususiyatlari aniqlangach, o'zgaruvchilar o'rtasidagi uzoq muddatli bog'liqlikni baholash uchun Engel–Granger kointegratsiya usulidan foydalanildi. Mazkur metodologik yondashuv O'zbekiston sharoitida soliq tuzilmasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi uzoq muddatli munosabatlarni empirik jihatdan asoslash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar.

Yuqoridagi birlik ildiz testi natijalaridan ko'rinib turibdiki, ko'pchilik vaqt qatori stasionar bo'lmagan seriyalar bo'lib, ular faqat farqlash (differencing) orqali stasionar holatga keladi. Stasionar bo'lmagan seriyalarning mavjudligi qisqa muddatda soxta (bogus) munosabatlar yuzaga kelishi mumkinligini ko'rsatadi, chunki ushbu seriyalar stoxastik xususiyatga ega. Shu sababli, ular qisqa muddatda muvozanatli munosabatni hosil qila olmaydi; bunday munosabat faqat uzoq muddatda, agar ular ko-integratsiyalangan bo'lsa, yuzaga keladi.

Shu bois, O'zbekiston sharoitida vaqt qatorlari uchun uzoq muddatli ko-integratsiyani aniqlash maqsadida Engle–Granger ko-integratsiya testi o'tkazildi. Engle–Granger testi jarayonida, taxminiy modelning statik regressiyasidan olingan qoldiqlar (residuals) tekshiriladi va natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Ushbu jarayon Engel–Granger ikki bosqichli usuli orqali, bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilar orasidagi ko-integratsiya munosabatini aniqlash maqsadida, 10% Engle–Granger kritik qiymati tanlanib amalga oshirildi.

1-jadval.

Engel–Granger ikki bosqichli usuli orqali olingan natijalar²

O'zgaruvchilar	ADF testi	Tanlangan kritik	Tanlangan kritik	Tanlangan kritik	Integratsiya tartibi	Izoh
----------------	-----------	------------------	------------------	------------------	----------------------	------

² Muallif tomonidan mustaqil tarzda tayyorlangan

	statistik asi	qiymat 1%	qiymat 5%	qiymat 10%		
ECT	- 4.124488	- 2.656915	- 1.954414	- 1.609329	I(0)*	Stasionar

Engle–Granger ikki bosqichli metodologiyasi shuni ko‘rsatadiki, agar regressiya qoldiqlari (residuals) stasionar bo‘lsa va I(0) tartibida integratsiyalangan bo‘lsa, demak, ushbu qoldiqlarni hosil qilgan o‘zgaruvchilar ko-integratsiyalangan hisoblanadi. 1-jadval natijalaridan ko‘rinib turibdiki, ushbu tadqiqotda ishlatilgan model qoldiqlari darajada stasionar bo‘lib, shuning uchun modeldagi o‘zgaruvchilar orasida uzoq muddatli barqaror muvozanatli munosabat mavjudligi aniqlanadi.

OLS natijalariga ko‘ra hosil qilingan qoldiqlar uzun muddatli muvozanat/ko-integratsiya tenglamalari sifatida qaraladi. Quyidagi model uzoq muddatli aloqalarni aniqlash va mustaqil o‘zgaruvchilarning bog‘liq o‘zgaruvchiga ta‘sirini o‘rganish uchun keltirilgan. Uzoq muddatli ko-integratsiya modeli:

$$\ln\text{GRGDP}=0.066741\ln\text{CED}-0.074461\ln\text{PIT}-0.150268\ln\text{VAT}+0.096713\ln\text{CI} \\ \text{T}+0.067261\ln\text{PPT}+2.550174$$

2-jadval.

Uzoq muddatli kointegratsiya modeli parametrlarining baholari³

Parametr	Qiymat	Standart xato
lnCED	0.066741	0.148639
lnPIT	-0.074461	0.015739
lnVAT	-0.150268	0.026088
lnCIT	0.096713	0.005308
lnPPT	0.067261	0.019456
Intercept	2.550174	0.031627
R ²	0.985222	–
D.W.	1.622676	–
F-statistic	280.0139	–
Prob(F)	0.000000	–

R² koeffitsienti 0.985222 qiymatiga ega bo‘lib, bu regressiya modeli mustaqil o‘zgaruvchilar yordamida YaIMning o‘shish sur‘atidagi o‘zgarishlarning 98.52% ni tushuntirayotganini ko‘rsatadi. Model mustaqil o‘zgaruvchilar sifatida 2-jadvaldagilar qamrab olinadi. F-test natijasi F = 280.0139 va 1% hamda 5%

³ Muallif tomonidan mustaqil tarzda tayyorlangan

darajalarda statistik ahamiyatlilikni ko'rsatadi (Prob = 0.0000), shuning uchun barcha nol gipotezalarni rad etib, alternativ gipotezalarni qabul qilamiz. Bu shuni anglatadiki, har bir mustaqil o'zgaruvchi YaIM o'sish sur'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Engle-Granger ko-integratsiya testi yordamida ko-integratsiya vektori aniqlangach, modelning dinamikasi tahlil qilinadi. Xato tuzatish mexanizmi (ECM) uzoq muddatli munosabat mavjudligini tasdiqlash va qisqa muddatli dinamikalarni uzoq muddatli muvozanatga kiritishni maqsad qiladi va uzoq muddatda YaIM o'sish sur'atiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bir birlik o'zgarish GDP o'sish sur'atini 6.72% ga oshiradi. Bu natija O'zbekiston sharoitida ham neft sektori davlat byudjeti uchun asosiy daromad manbai bo'lgani bilan izohlanishi mumkin.

Foyda solig'i esa, uzoq muddatda YaIM o'sish sur'atiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bir foizlik o'zgarish YaIM o'sish sur'atini 9.67% ga oshiradi. Bu davlatning korxonalaridan tushadigan soliqlarni samarali yo'naltirishiga bog'liq.

Qo'shilgan qiymat solig'i: Uzoq muddatda YaIM o'sish sur'atiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bir foizlik o'zgarish YaIM o'sish sur'atini 15.03% ga oshiradi.

Jismoniy shaxslar daromad solig'i va bojxona hamda aktsiz soliqlari: Uzoq muddatda YaIM o'sish sur'atiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu, asosan, yuqori soliq yukining iste'molga ta'siri va bojxona operatsiyalaridagi samaradorlik muammolari bilan izohlanadi. PIT bir foizlik o'zgarish YaIM o'sish sur'atini 7.44% ga, CED esa 6.67% ga kamaytiradi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, soliq siyosati iqtisodiy o'sishga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Uzoq muddatli va barqaror o'sish nuqtai nazaridan YaIM o'sish sur'ati orqali soliq tizimining sifatini o'rganish maqsadga muvofiq bo'ldi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, soliq turkumlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri quyidagicha:

- Jismoniy shaxslar daromad solig'i va bojxona va aktsiz soliqlari uzoq muddatda iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori soliq yuklari iste'molni kamaytirib, YaIM o'sish sur'atini pasaytiradi.
- Foyda solig'i va qo'shilgan qiymat solig'i esa uzoq muddatda ham, qisqa muddatda ham iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu soliqlar davlat byudjeti daromadlarini oshirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash lozimki, soliq tizimining iqtisodiy o'sishga ta'siri qisman iste'molga bog'liq bo'lib, iqtisodiy samaradorlik va korrupsiyaning mavjudligi bu ta'sirni kamaytirishi mumkin. Shu sababli, soliqlarni belgilashda quyidagi tamoyillarni hisobga olish muhim:

1. Jismoniy shaxslar daromad solig'i va bojxona hamda aktsiz soliqlarini qayta ko'rib chiqish. Maqsad – iste'molni rag'batlantirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash. Bu o'zgarish Ramsey qoidasi asosida optimal soliq darajasini aniqlashda qo'llanilishi mumkin.
2. Soliq daromadlarining boshqarilishidagi korrupsiyani kamaytirish. Samarasiz va korrupsiyaga boy boshqaruv iqtisodiy o'sish maqsadlariga erishishga to'sqinlik qiladi.
3. Soliqlarining samaradorligini oshirish uchun ushbu soliqlardan tushadigan daromadlarni kamaytirish emas, balki soliqlardan qochish darajasini kamaytirish orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkin.
4. Daromadlarni boshqarishda oshkoralik va javobgarlikni ta'minlash. Soliq to'lovchilarning motivatsiyasini oshirish va soliqlardan keladigan foydani ular sezishi uchun davlat organlari daromadlarni boshqarishda hisobdor bo'lishi lozim.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, soliq siyosati iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va soliq tizimini optimallashtirish orqali O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 24.12.2024 yildagi O'RQ-1014-son
2. Barro, R. J. (1999): Notes on Growth Accounting. *Journal of Economic Growth*, 4(2), 119-137. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1009828704275>
3. Avi-yonah, R. and Y. Margalioth (2006), Taxation in Developing Countries: Some Recent Support and Challenges to the Conventional View, OECD Conference paper Michigan law school, November
4. Lee Y. and R. H. Gordon (2005), Tax Structure and Economic Growth. *Journal of Public Economics* 89:1027- 1043.
5. Emran S and J. Stiglitz (2005), On Selective Indirect Tax Reform in Developing Countries. *Journal of Public Economics* 18: 599 –620
6. Ogbonna, G. and Ebimobower, A. (2012). Impact of Tax Reforms on Economic Growth of Nigeria: A Time Series Analysis. *Current Research Journal of Social Science*, 4
7. Engel, R. F., & Granger, C. W. A. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation and testing. *Econometrica*, 55, 251-581. <http://dx.doi.org/10.2307/1913236>
8. Murodovich, G. R. (2025). tax revenues and economic growth dynamics in Uzbekistan. *american journal of multidisciplinary bulletin*, 3(4), 151-162.
9. Ruziyev Sh., Toshnazarova, L. (2025). Optimal soliqqa tortish bo'yicha tadqiqotlarning bibliometrik va ekonometrik tahlilining ahamiyati. *Innovations in Science and Technologies ilmiy-elektron jurnali*, №2, 240–249. ISSN: 3030-3451.
10. Ruziyev, Shaxzod, and Salim Togayev. "Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 2.4 (2024).